

Bi₁₂GeO₂₀ KRISTALLARIDA FOTOELASTIK XOSSALARNING ANIZOTROPIYA QONUNIYATLARI

M. I. Elboyeva

Ion plazma va lazer texnologiyalari instituti tayanch doktoranti.

elboyevamoxinur1990@gmail.com.

O‘zbekiston.

Vismut germanati (Bi₁₂GeO₂₀) kristallari o‘zining piezoelektrik va akusto-optik xususiyatlari bilan mashhur va turli xil ilovalarda, shu jumladan akusto-optik qurilmalarda qo‘llaniladi. Ushbu ishda (001) tekislikdagi sentrosimmetrik bo‘lmagan Bi₁₂GeO₂₀ kristallari elastik va akusto-optik xususiyatlari uchun o‘rganildi. Effektiv elastik va fotoelastik konstantalar pyezoelektrik va elektro-optik hissalarini hisobga olgan holda hisoblanadi. O‘rganilayotgan tekislikda fotoelastik konstantalarning matritsa shakli hisoblangan. Vismut germanat namunalari parallelepiped shakliga ega bo‘lib, uzun tomoni bilan [100], [010], [001] va [110] kristallografik yo‘nalishlar bo‘yicha yo‘naltirilgan. Namunalarning o‘rtacha o‘lchamlari 6×6×12 mm edi. Akustik to‘lqinlarni 400 MHz dan 1,2 GHzgacha bo‘lgan chastota diapazonida qo‘zg‘atish uchun xona haroratida qalinligi 40 yoki 70 mkm bo‘lgan vismut germanatdan (X yoki Y-kesimli) piezoelektrik o‘zgartirgichlar ishlatilgan. Fotoelastik xususiyatlarni o‘rganish yorug‘likning akustik to‘lqinlar orqali Bragg difraksiyasidan foydalangan holda yorug‘lik to‘lqin uzunligi $\lambda_0=630\text{nm}$ da amalga oshirildi [1]. Samarali fotoelastik konstanta(p_{eff})lar o‘rganilayotgan namunadagi va etalon namunadagi difraksiyalangan yorug‘lik intensivligini taqqoslaydigan o‘zgartirilgan Dikson-Koen usuli bilan aniqlandi .

p_{eff} -kristallning fotoelastiklik tenzori komponentlarining qiymatlarini va piezo-va elektro-optik ta'sirlarni hisobga olgan holda aniqlandi. Fotoelastik doimiyning samarali qiymatlari tushgan va diffraksiyalangan yorug‘likning qutblanish vektorlari α , β , shuningdek, akustik to‘lqinlarning tarqalish va qutblanish yo‘nalishik, γ bilan quyidagicha bog‘langan

$$p_{\text{eff}} = (p_{ijkl} - \Delta p_{ijkl}) \alpha_i \beta_j \gamma_k \kappa_l \quad (1)$$

Δp_{ijkl} fotoelastik qo‘shimcha tensorining tarkibiy qismidir.

$$\Delta p_{ijkl} = \frac{r_{ijp} \kappa_p e_{skl} \kappa_s}{\varepsilon_0 \varepsilon_{mn} \kappa_m \kappa_n} \quad (2)$$

Bu yerda r_{ijp} - elektro-optik doimiy, ε - dielektrik doimiyning absolyut qiymati, κ_p, κ_s - to'liqin vektorining yo'nalish kosinuslari. Biz hisob-kitoblarni soddalashtirish uchun [2] elektro-optik va piezo-optik konstantalarning matritsa turidan foydalandik, Fotoelastik doimiylarning matritsa shakli adabiyotlarda yetarlicha keltirilgan. Bu ishda biz (001) tekislikda akustik to'liqin tarqalganda piezoelektrooptik effektlarni hisobga olingan fotoelastik qo'shimchalarning matritsa shakli qanday ko'rinishda bo'lishini hisobladik.

$$\Delta p_{\alpha\beta} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta p_{44} & \Delta p_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta p_{45} & \Delta p_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Germanat vismut kristallarida (001) tekislik bo'ylab bo'ylama va ko'ndalang akustik to'liqin tarqalganda samarali fotoelastiklikning akustik to'liqin vektoriga bog'liqligi

1-rasmda keltirilgan.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, bo'ylama to'liqinlar hosil qilgan fotoelastiklik (001) tekislikda izotropdir, shuning uchun ko'ndalang to'liqinlarning anizotropiyasiga to'xtalib o'tamiz. ya'ni Δp va p_{eff} o'rtasidagi munosabatni aniqlaymiz.

2-rasm. Bi12GeO20 kristallaridagi (001) tekislikdagi ko'ndalang to'liqinlar uchun samarali fotoelastik koeffitsienti va

Δp ning bog'liqligi.

2-rasmda (001) tekislikdagi piezoelektrik ta'sirning foizi 45 gradusda fotoelastiklikning samarali qiymatiga eng ko'p hissa qo'shishi va uning qiymatini maksimal darajada kamaytirishini ko'rsatadi..

Vismut germanat kristallaridagi akustik to'liqinlarda Bragg yorug'lik tarqalishini o'rganish natijalari pyezoelektrik effektli kristallarda akusto-optik samaradorlikka qo'shimcha hissani hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Ushbu hissa natijasida ularning elastik va fotoelastik xususiyatlari anizotropik bo'lib, akusto-optik qurilmalarni ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak.

1-rasm. (001) tekislikdagi Bi12GeO20 kristallaridagi bo'ylama (1) va ko'ndalang (2) to'liqinlar uchun samarali fotoelastiklikning anizotropiyasi.

REFERENCES

1. Elboyeva M.I. Axmedjanov F.R “ Влияние пьезоэффекта на фотоупругие свойства кристаллов силиката висмута ” О‘zMU xabarlari 3/1, 2023,.В.524-528..
2. Shepelevich, V. V., Egorov, N. N., Orientation and polarization effects of two-beam coupling in a cubic optically active photorefractive piezoelectric BSO crystal. Journal of the Optical Society of America B, 11(8), 1999, .pp. 1394-1402. doi:10.1364/JOSAB.11.001394 (<https://doi.org/10.1364/JOSAB.11.001>)